

BAGAIMANA HUKUMNYA MENJAMINKAN TANAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS?

ATAS PERBUATAN MENJAMINKAN TANAH WARISAN TANPA SEPENGETAHUAN DAN PERSETUJUAN DARI PARA AHLI WARISNYA, MAKA PERBUATAN MENJAMINKAN HAK TANGGUNGAN ITU MENJADI BATAL DEMI HUKUM KARENA DILAKUKAN OLEH ORANG YANG TIDAK BERWENANG (PASAL 1320 KUH PERDATA)

ANDA DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) KEPADA HAKIM JIKA ADA PENIPUAN (PASAL 1328 KUH PERDATA).

DARI SISI PIDANA, PIHAK YANG DIDUGA MENGGANTI SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SECARA ILEGAL DAPAT DILAPORKAN DENGAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN, PENGGELAPAN DAN PEMALSUAN SURAT.

